

pedagogical analytics, the author outlines possible scenarios for the development of digital language education and substantiates the conditions necessary for implementing an optimistic, human-centered, and evidence-based scenario.

Key words: digital education, distance learning courses, Moodle, artificial intelligence, educational forecasting.

Л. Я. Бельчікова

ВЗАЄМОДІЯ З БАТЬКАМИ УЧНІВ: ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ

Вже не перший рік освітні заклади України працюють в умовах переходу до Нової Української школи. Метою Концепції НУШ є забезпечення проведення докорінної та системної реформи загальної середньої освіти, ухвалення нових державних стандартів, розроблених з урахуванням компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості, запровадження принципу дитиноцентризму (орієнтація на потреби учня).

Одним із ключових компонентів концепції Нової української школи є запровадження нового принципу педагогіки партнерства, що ґрунтується на співпраці учня, вчителя і батьків. Саме в спілкуванні, взаємодії та співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу – гарантія успішної реалізації НУШ.

Педагогіка партнерства є першим необхідним кроком на шляху до співдружності школи та сім'ї, способом розв'язання суперечностей між ними, підвищення виховного потенціалу. Вона має визначати стосунки закладу освіти та батьків, бо спрямована на створення єдиного освітнього простору, в якому всім учасникам комфортно, цікаво та корисно, ґрунтується на рівності позицій партнерів, шанобливому ставленні та врахуванні індивідуальних можливостей і потреб кожної сім'ї.

Відносини школи і батьків передбачають насамперед довіру, рівноправність, прийняття спільних цілей і цінностей, взаємоповагу, взаємодопомогу і взаємопідтримку, терпіння і терпимість, а також, що дуже важливо, визнання взаємної відповідальності сторін за результат розвитку всіх суб'єктів освіти.

Лише від узгоджених дій сім'ї та школи залежить ефективність процесу виховання дитини, формування в ній упевненості у власних силах, соціальної активності, орієнтації на загальнолюдські моральні цінності, прагнення до злагоди та цивілізованої взаємодії.

Однак останнім часом у батьківському середовищі зростає недовіра і до школи як соціального інституту, і до освіти взагалі. Навчальний заклад став асоціюватися в батьків із небезпекою та тривогою. Це, з одного боку, неприйняття частиною батьків нововведень - «нас не так навчали», з іншого боку, звинувачення школи в консерватизмі - «не так сьогодні треба вчити». Батьки не довіряють школі, тому що вважають систему освіти неефективною, тому що виникають конфлікти з учителями через оцінки та методики викладання, тому що вони прагнуть зберегти свій авторитет у питаннях виховання та освіти дитини. Недовіра до вчителя, неповага до вчительської професії, на жаль, стали реаліями сьогодення. Природно, що, перебуваючи в умовах конфронтації, батьки закриті для конструктивної співпраці.

Що ж має зробити навчальний заклад, щоб подолати кризу довіри? Щоб батьки не «захищалися» від школи, не відчували почуття страху перед учителем, а вбачали в ньому союзника та однодумця, а в школі - безпечне й комфортне середовище, яке не здатне завдати шкоди? Як негатив переформатувати на позитив?

Насамперед створити в навчальному закладі таке середовище, у якому всі учасники навчально-виховного процесу - школярі, вчителі, батьки - відчують себе в безпеці, де немає місця публічній образі, приниженню гідності, неповазі та недобррозичливому ставленню ні до

дітей, ні до їхніх батьків, ні до вчителів. Де неможливі неприйняття іншої думки, звинувачення, погрози, надмірні вимоги та примуси,

Школа повинна бути відкритою і готовою до діалогу з батьками. У чому це має проявлятися? У взаємній довірі, у доброзичливому, спокійному спілкуванні педагогів і батьків, бажанні чути і бути почутим, у зацікавленості обох сторін в успіхах і розвитку дитини.

Однією з можливостей саме такого зацікавленого спілкування з батьками, що сприяє подоланню недовіри до закладу освіти, стали батьківські форуми, що щороку відбуваються в Харківському приватому ліцеї при ХДУ «Народна українська академія», мета яких якраз і полягає у діалозі, знятті психологічного бар'єру між батьками та школою, в наданні і розвитку педагогічних знань членам родини школярів, в спільній діяльності за погодженням цілей, форм і методів сімейного та шкільного виховання, що сприяє формуванню єдиних вимог до виховання з боку школи і сім'ї.

Зміцненню тісної взаємодії з батьками сприяє чітка й ґрунтовна інформованість їх про різні сторони шкільного життя. Коли ж учитель не лише інформує, а й пояснює, коментує, звертає увагу на важливі моменти в цій інформації, то і її сприйняття буде більш глибоким та осмисленим.

Так, наприклад, одна з проблем, яка незабаром постане перед батьками сьогоднішніх восьмикласників - первістків НУШ – це проблема профільного навчання, що повсюдно запроваджується в школах України з 1 вересня 2027 року. Чому це сьогодні одне з нагальних питань, яке стоїть і перед батьками, і перед старшокласниками? Тому що учні відчують серйозні труднощі у виборі профілю навчання. Школярі не мають чіткого уявлення ні про зміст подальшої освіти, ні про майбутню роботу, орієнтуються в цьому виборі, найімовірніше, на думку батьків і друзів. Сім'я в цьому плані справляє сильний вплив на особистість дитини. Саме тут закладаються не тільки основи її моральності, визначаються життєві установки, а й ставлення до трудової діяльності.

І що раніше школа розпочне просвітницьку роботу серед усіх учасників навчально-виховного процесу щодо особливостей профільного навчання, то більш усвідомленим буде вибір учнями профілю навчання. Та й батьки не опиняться осторонь і допоможуть дітям зробити правильний вибір не лише завдяки своєму життєвому досвіду, а й тій цілеспрямованій роботі, що її проводив навчальний заклад.

Що залежить від школи? Що вона має зробити в цьому напрямі? Якою має бути роль класного керівника?

По-перше, своєчасне та чітке формування в батьків розуміння специфіки профільного навчання в принципі та його особливостей у даному навчальному закладі.

Цьому насамперед мають бути присвячені батьківські збори, батьківські форуми, спрямовані на вибір профілю навчання.

Навчальний заклад може створити інформаційну платформу для обміну досвідом та ресурсами між батьками, педагогами та представниками професійної спільноти.

Це анкетування батьків, яке допомагає виявити ступінь їхнього впливу на професійний вибір підлітка та ставлення батьків до професійного самовизначення їхньої дитини.

Це можуть бути класні години із залученням батьків, які представляють певну професію, що допоможуть учням сформулювати алгоритм дій при виборі професії.

Індивідуальні консультації з батьками, які проводить класний керівник, допомагають, окрім усього іншого, отримати зворотний зв'язок і визначити ефективність методів і форм у контексті профільного навчання.

Робота з батьками має бути спрямована не тільки на допомогу в усвідомленому виборі профілю навчання та професійному самовизначенні учнів, а й на залучення батьків до освітнього процесу. Цьому може сприяти підготовка спільних проєктів сім'ї «Професія моїх батьків», в основі яких матеріал не тільки про професії та спеціальності татусів і матусь, а й попередніх поколінь - дідусів, бабусь тощо. Це свого роду «професійна» історія сім'ї, яка дає можливість

школярам з цього боку подивитися на сім'ю, а батькам познайомити своїх дітей з тими професіями, яким присвятили своє життя їхні близькі. Така обізнаність підлітка про світ професій може стати для нього своєрідним шляхом до самовизначення, вміння обирати й адаптуватися.

Сьогодні не можна не брати до уваги той факт, що війна кардинально змінила наше життя, змусивши по-іншому розставляти пріоритети, ставши своєрідним викликом для школи, для вчителів, учнів та їхніх батьків.

Нова реальність диктує нові правила. Зараз академічні успіхи та оцінки школярів відходять на другий план, а на першому – допомога всім учасникам навчально-виховного процесу. Здається, що діти поступово вимушено звикають до нових реалій, але насправді, як ніколи, вони не можуть обійтися без підтримки дорослих – батьків і вчителів, їх впевненості у кращому майбутньому. І тому тепер одне з найважливіших завдань, яке стоїть і перед освітніми закладами, і перед батьками – навчити дітей правилам безпеки, які допоможуть зберігати життя.

Таким чином, можна зазначити, що умови, в яких сьогодні існує українська школа, потребують відкритості, діалогу, тісної взаємодії, співпраці педагогів і батьків як найефективнішої форми створення сприятливих умов для розвитку дитини, формування в ній відчуття взаєморозуміння батьків і педагогів як однодумців і союзників.

Список бібліографічних посилань

1. Гурська, О., Самсоненко, І. (2021). Об'єднані спільними прагненнями: Нові орієнтири в співпраці закладу освіти з батьками. *Директор школи*, 3, с. 36–41.
2. ЮНІСЕФ, (2022). *Поради батькам під час війни* [online]. Available at: <https://www.unicef.org/ukraine/documents/parents-at-war> [Accessed 29 December 2025].
3. Нова українська школа (2017). *Порадник для вчителя* [online]. Available at: <https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/NUSH-poradnyk-dlya-vchytelya.pdf> [Accessed 29 December 2025].

References

1. Hurska, O., Samsonenko, I. (2021). Obiednani spilnymy prahnenniamy: Novi oriientyry v spivpratsi zakladu osvity z batkamy [United by common aspirations: New guidelines for cooperation between educational institutions and parents]. *Dyrekтор shkoly* [School Principal], 3, pp. 36–41.
2. UNICEF, (2022). *Porady batkam pid chas viiny* [Advice for parents during the war] [online]. Available at: <https://www.unicef.org/ukraine/documents/parents-at-war> [Accessed 29 December 2025].
3. Nova ukrainska shkola, (2017). *Poradnyk dlia vchytelia* [Guide for teachers] [online]. Available at: <https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/NUSH-poradnyk-dlya-vchytelya.pdf> [Accessed 29 December 2025].

Бельчікова Лариса Яківна. Взаємодія з батьками учнів: особливості співпраці в умовах українських реалій.

Стаття присвячена питанням взаємодії навчальних закладів та батьків учнів у контексті українських реалій – реалізації концепції Нової української школи, переходу до профільної освіти та організації освітнього процесу під час воєнних дій. Розглянуто впровадження нового принципу педагогіки партнерства як одного з ключових компонентів концепції Нової української школи, що базується на співпраці між учнями, вчителями та батьками, насамперед під час переходу до профільної освіти.

Підкреслено значення відкритості закладу освіти, його готовності до діалогу з батьками, взаємної довіри, доброзичливого, спокійного спілкування педагогів і батьків, бажання чути і бути почутим, зацікавленості обох сторін в успіхах і розвитку дитини.

Запропоновано заходи, які допоможуть дітям зробити правильний вибір профілю навчання, виходячи не лише з їхнього життєвого досвіду, а й з цілеспрямованої роботи, що проводиться навчальним закладом.

Було наголошено на необхідності плідної співпраці між вчителями та батьками, результатом якої був би максимальний розвиток дитини, а також на важливості різних видів спілкування

з батьками з метою подолання їхньої недовіри до школи та освіти загалом. Наведено приклад організації батьківських форумів у ХПЛ ХГУ «НУА» як можливість ефективного спілкування з батьками для сприяння кращому взаєморозумінню між усіма учасниками освітнього процесу.

Ключові слова: педагогіка партнерства, батьки, комунікативна взаємодія, співпраця, підтримка, довіра.

Belchikova Larisa Yakivna. Parent–Teacher Cooperation: Characteristics within the Ukrainian Context.

The article examines the interaction between educational institutions and students' parents within the contemporary Ukrainian context, including the implementation of the New Ukrainian School concept, the transition to specialized upper secondary education, and the organization of the educational process during ongoing military operations. Particular attention is given to the introduction of partnership pedagogy as a key component of the New Ukrainian School, which emphasizes cooperation among students, teachers, and parents, especially during the transition to specialized education.

The article highlights the importance of an educational institution's openness, its readiness for dialogue with parents, mutual trust, and calm, respectful communication. It underscores the need for teachers and parents to listen to one another and to share a common interest in the child's success and development. The article also proposes measures to support students in choosing an appropriate field of study—decisions informed not only by their personal experiences but also by the targeted guidance provided by the educational institution.

The article emphasizes the need for effective cooperation between teachers and parents, which contributes to the child's optimal development. It also highlights the importance of diverse forms of communication with parents as a means of overcoming their distrust of the school and of education more broadly. The example of parent forums at Kharkiv Private Lyceum "People's Ukrainian Academy" of the Kharkiv Region demonstrates how well organized communication can foster better understanding among all participants in the educational process.

Key words: partnership pedagogy, parents, communication interaction, cooperation, support, trust.

Н. П. Бондар

НОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ КРИЗ ТА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Починаючи з 2020-х років, система вищої освіти України функціонує в умовах безпрецедентних викликів, зумовлених пандемією, повномасштабною війною, руйнуванням інфраструктури, міграційними процесами та погіршенням психоемоційного стану учасників освітнього процесу. Ці фактори зумовили необхідність швидкої адаптації університетів до нових реалій та переосмислення стратегічних підходів до розвитку освіти.

Прискорене впровадження цифрових технологій, дистанційних форм навчання та міжнародної співпраці стало не лише реакцією на кризові умови, а й важливим елементом довгострокової модернізації вищої освіти України в контексті глобалізації.

Дослідженню цих питань присвячено велику кількість сучасних наукових праць українських та зарубіжних авторів, наведемо лише деякі з них, що мають вагому значущість [6, 7, 4]. Враховуючи значний обсяг досліджень зазначеної тематики, сконцентруємо увагу на найгостріших з них та шляхах їх найефективнішого подолання.

Стійкість до криз (resilience) стала ключовою характеристикою сучасної вищої освіти. Перехід до дистанційного та змішаного навчання дозволив університетам забезпечити безперервність освітнього процесу в умовах воєнних дій, втрати матеріально-технічної бази та вимушеної міграції студентів і викладачів. Використання платформ Moodle, Google Classroom,